

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ИНОЯЗЫЧНОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ

Абдуллаева Саида Маликовна

Преподаватель английского языка, УМЭД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550174>

Аннотация. В статье рассматривается содержание культуры иноязычной деловой речи будущих юристов. В целях формирования культуры иноязычной деловой речи, автор предлагает уделять внимание формированию лингвистической, межкультурной, коммуникативной, профессиональной и дискурсивной компетенций.

Ключевые слова: культура иноязычной деловой речи, компетенция, будущие юристы.

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo'lajak yuristlarning chet tilida olib boradigan rasmiy muloqot madaniyatining tarkibiy qismlari o'rganiladi va chet tilida rasmiy muloqot madaniyatini shakllantirish uchun ularning lingvistik, madaniyatlararo, kommunikativ, kasbiy hamda diskursiv kompetensiyalarini rivojlantirish taklif qilinadi.

Kalit so'zlar: rasmiy muloqot madaniyati, kompetensiya, bo'lajak yuristlar.

Annotation. The article explores the content of business communication culture in a foreign language for future lawyers. The author suggests forming linguistic, intercultural, communicative, professional, and discourse competences to develop the abovementioned culture.

Keywords: culture of business communication, competence, future lawyers.

На сегодняшний день, знание английского языка стало неотъемлемой частью любой профессии, в частности юриста. Владение английским языком открывает доступ к нужной информации, позволяет получать и обмениваться опытом с коллегами из разных стран. Следовательно, будущие юристы должны уметь осуществлять деловое общение на английском языке. Для этого они должны владеть культурой иноязычного делового общения. Целью данной статьи является уточнить компетенции которые входят в состав культуры иноязычной деловой речи (КИДО) будущих юристов, а также раскрыть состав каждой компетенции и их роль в формировании КИДО. В связи с этим, мы считаем необходимым раскрыть содержание культуры иноязычного делового общения.

Культура иноязычного делового общения в высшем гуманитарном образовании — это набор навыков и знаний, которые помогут студенту в будущем успешно взаимодействовать с иностранными партнерами в рабочей среде. Эти навыки включают умение общаться на разных языках, знание профессиональных терминов, а также личностные качества, такие как толерантность, гибкость и воспитанность. Студенты должны уметь общаться как устно, так и письменно, в том числе при написании служебных документов и деловых писем [1].

Можно выделить следующие умения необходимые для осуществления делового общения [2]:

1. Коммуникативное умение говорения – умение вести беседу, высказываться на определенные темы и т. д.;

2. Коммуникативное умение аудирования – восприятие на слух иноязычной речи вообще и, в частности, различного рода команд, инструкций и объяснений, речи иноязычных специалистов в процессе личностного общения, круглых столов по обмену опытом;
3. Коммуникативное умение чтения договоров, контрактов, инструкций, документации с умением извлечь необходимую информацию;
4. Коммуникативное умение письма – написание делового и личного письма, заполнение деловых документов.

В частности, И.Л. Ярчак выделяет следующие компетенции делового общения: когнитивная компетенция, коммуникативная компетенция, лингвистическая компетенция, межкультурная компетенция, организационная компетенция, информационно-технологическая компетенция [6].

Когнитивная компетенция владения иностранным языком подразумевает владение различными навыками речевой деятельности на иностранном языке для элементарного общения на общем и профессиональном уровне, а также для получения профессиональной информации из зарубежных источников. Коммуникативная компетенция включает в себя умение осуществлять публичные выступления, переговоры, совещания, вести деловую переписку, знание деловой и профессиональной лексики. Лингвистическая компетенция включает в себя знания языковых средств и владения языковыми навыками в таких аспектах как, фонетика, лексика и грамматика. Межкультурная компетенция включает в себя знания национальной культуры изучаемого языка, а также владением основами ведения бизнеса присущие этим странам. Организационная компетенция состоит из готовности будущего специалиста к работе в команде с коллегами и владением тремя основными аспектами сотрудничества: уважение, доверие, кооперация. Последняя компетенция - информационно-технологическая компетенция, подразумевает способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.

М. М Степанова характеризует культуру иноязычного делового общения как интегративное свойство личности, обеспечивающее возможность эффективного общения на иностранном языке в деловой сфере [4]. При построении модели компетенции иноязычного делового общения М. М Степанова выделяет такие составляющие, как лингвистический, коммуникативный, профессиональный, психологический и культурологический блоки. Каждый из этих блоков объединяет ряд соответствующих компетенций.

Традиционно при обучении иностранному языку наибольшее внимание уделяется языковой составляющей, что обеспечивает формирование лингвистической компетенции обучаемых. Лингвистическая компетенция, подразумевает владение фонетикой, лексикой, фразеологией, грамматикой иностранного языка на таком уровне, который позволяет человеку осуществлять общение в деловых ситуациях, добиваясь необходимых ему результатов. Таким образом, формирование лингвистической компетенции как части КИДО, включает, в первую очередь, изучение специфики лексических средств делового дискурса: использование многозначных служебных и общенаучных слов, терминов, интернационализмов, фразеологизмов и клишированных словосочетаний, характерных для языка делового общения. Состав и содержание профессиональной компетенцией делового общения зависит от специализации, и поэтому в модели формирования КИДО эта часть является вариативной [5].

Психолого-педагогическая составляющая компетенции иноязычного делового общения включает совокупность знаний и умений позволяющих самостоятельно применять педагогические и психологические подходы для решения практических задач, возникающих в процессе профессиональной деятельности и делового общения. Важной частью культуры иноязычного делового общения является такая лингвопсихологическая компетенция, которую можно обозначить как персуазивной компетенцией (от англ. *persuasive* – убедительный). Именно она обеспечивает реализацию функции убеждения в деловом общении. В современном мире говоря о деловом общении мы думаем не только о передаче конкретной информации, но и о достижении поставленных целей, об успешном решении поставленных задач, о влиянии на собеседника для принятия нужного решения. Поэтому при формировании КИДО важно учитывать воздействующий потенциал языка, который реализуется с помощью приемов, описываемых в работах по теории и практике психологии делового общения [4].

Еще одним важным компонентом культуры иноязычного делового общения выступает лингвокомпьютерная компетенция. Эта компетенция позволяет применять возможности, предоставляемые современными компьютерными средствами, для осуществления эффективного общения на иностранном языке в деловой сфере. В процессе формирования компетенции иноязычного делового общения задействуются и развиваются все навыки работы с компьютерными средствами – и поиск информации на иностранном языке в Интернете, и создание документов, и ведение личных, деловых и рекламных блогов, и создание персональных страничек и веб-сайтов, и общение в социальных сетях, и коммуникация с деловыми партнерами посредством электронной почты и других средств. Эффективное общение в деловой сфере посредством компьютерных средств требует не только и не столько технических навыков, но и в первую очередь знаний этикета иноязычной электронной коммуникации. Это же касается и делового общения по телефону, которое требует от партнеров учета лингвокультурных особенностей ведения деловых переговоров. Необходимо отметить что, “овладение нормами делового общения на иностранном языке происходит более успешно, если обучаемый обладает соответствующей компетенцией в родном языке” [3].

Культура иноязычного делового общения, будучи сложным многокомпонентным образованием, включает в себя более узкие, конкретные компетенции, задачи формирования и развития которых решаются в ходе обучения иностранному языку в неязыковом вузе.

Мы пришли к выводу, что КИДО будущего юриста состоит из лингвистической компетенции, межкультурной компетенции, профессиональной компетенции, коммуникативной компетенции, а также дискурсивной компетенции.

Лингвистическая компетенция состоит из умения использовать правильно грамматические конструкции, знать и правильно использовать специальную юридическую лексику и стилистические нормы деловой коммуникации (официально-деловой стиль). Межкультурная компетенция состоит из знания и понимания культуры изучаемого языка. В частности, знание особенностей делового этикета, и невербальной коммуникации. Знание международного права, стандартов юридической документации и особенностей правовых систем стран изучаемого языка составляют профессиональную компетенцию будущего юриста. Коммуникативная компетенция включает в себя знание языка и умение средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в реальных ситуациях делового профессионального общения. Немаловажной составляющей КИДО является

дискурсивная компетенция которая состоит из умения структурировать речь в соответствии с жанрами профессионального общения (устные и письменные формы).

Развитие перечисленных компетенций способствует подготовке юристов, способных работать в мультикультурной среде, снижать вероятность межъязыковых и межправовых ошибок, а также укреплять международное сотрудничество нашей страны с другими странами.

Таким образом, обучение культуре иноязычного делового общения будущих юристов должно быть направлено не только на освоение языковых структур, но и на формирование комплекса компетенций, необходимых для осуществления профессионального делового общения учитывая культурные и правовые особенности разных стран.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллаева С. Формирование культуры иноязычного делового общения в контексте высшего образования. // Материалы международной научной конференции “Инновации в преподавании иностранного языка в эпоху глобализации и устойчивого развития” – Ташкент: УМЭД, 2024. – С. 196.
2. Кадырова, Ф.М. Профессионально-языковая компетентность студентов ССУЗ: вызов времени / Ф.М. Кадырова // Казанский педагогический журнал. – 2007. – № 3 (51). – С. 43.
3. Малюга Е.Н. Функционально-прагматические особенности речевого поведения британских и американских участников межкультурной деловой коммуникации. – М.: Российский университет дружбы народов, 2007. – 196с.
4. Степанова М.М. Формирование компетенции иноязычного делового общения на основе междисциплинарного подхода // ТРУДЫ СПБГИК. 2013. – С. 127.
5. Степанова М.М. Обучение деловому английскому языку в магистратуре лингвистического вуза / М.М. Степанова // Деловой иностранный язык: материалы XXXIX Междунар. филол. конф. (18 марта 2010 г.) : сб. науч. тр. / отв. ред. Л.А. Девель. - Санкт-Петербург, 2010. – Вып. 4. - С. 51-54.
6. Ярчак И.Л. Компетенции делового общения на иностранном языке как неотъемлемая часть профессиональной подготовки бакалавра. Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, № 2 (95), 2016. – С.63.